

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 489-496
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14066482)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066482>

Pengaruh Strategi *Cooperatif Learning* Terhadap Sikap Sosial Siswa Pada Mata Pelajaran PKN Kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis

Munawaroh Sibagariang¹, Ramadhan Lubis², Eka Yusnaldi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Korespondensi: sibagariangmunawaroh@gmail.com

Abstract

The research with the title *The Influence of Cooperative Learning Strategies on Students' Social Attitudes in Class IV Civics Subjects MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis* is based on problems, namely, 1) Students are not interested in the learning process that occurs in class, 2) Students feel bored with the learning methods used, 3) Teachers have not in developing learning models. The purpose of this research is to see the influence of the Cooperative Learning Strategy on Students' Social Attitudes in Class IV Civics Subjects at MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis Market. This research methodology is a quantitative study with a quasi-experimental approach. The sampling technique used in this research is a saturated sampling technique, meaning that all members of the population are sampled, meaning that all members of the population will be involved in the research. Class IV-A students are the experimental class and IV-B are the control class. Data was collected using pre-test and post-test. In the experimental class, the average posttest score was 55.85 and the control class was 55.33. The research results showed that, after being analyzed using the *Liliefors* test, it showed a Sig(2-tailed) value of $0.423 < 0.05$, which means *H₀* is rejected. So it can be concluded that there is a significant influence of cooperative learning strategies on students' social attitudes in the Civics subject MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis Barus.

Keywords: Cooperative Learning Strategy, Student Social Attitudes.

Abstrak

Penelitian dengan judul *Pengaruh Strategi Cooperative Learning Terhadap Sikap Sosial Siswa Pada Mata Pelajaran PKN Kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis* dilatarbelakangi masalah yaitu, 1) Siswa tidak tertarik dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas, 2) Siswa merasa bosan dengan metode pembelajaran yang digunakan, 3) Guru belum berinovasi dalam mengembangkan model pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Strategi *Cooperatif Learning* Terhadap Sikap Sosial Siswa Pada Mata Pelajaran PKN Kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis. Metodologi penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan pendekatan *quasi eksperimen*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling jenuh* merupakan semua anggota populasi dijadikan sampel, berarti seluruh anggota populasi akan terlibat dalam penelitian tersebut didapatkan siswa kelas IV-A sebagai kelas eksperimen dan IV-B kelas kontrol. Data dikumpulkan menggunakan pre-test dan post-test. Di kelas eksperimen, nilai rata-rata posttest adalah 55,85 dan kelas kontrol sebesar 55,33. Hasil penelitian diperoleh bahwa, setelah dianalisis dengan uji *liliefors* menunjukkan nilai Sig.(2-tailed) sebesar $0,423 < 0,05$ yang berarti *H₀* ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan strategi *cooperative learning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran PKN MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis Barus.

Kata Kunci: Strategi *Cooperative Learning*, Sikap Sosial Siswa.

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Strategi *cooperative learning* adalah pendekatan pembelajaran dimana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam Strategi ini, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk membantu yang lainnya belajar dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan interaksi sosial antar siswa, mempromosikan pemahaman yang lebih dalam melalui diskusi dan kolaborasi, serta membangun keterampilan sosial dan kerja sama. Strategi *cooperatif learning* ini dapat membantu siswa aktif dalam belajar dan membantu pemahaman siswa.

Pada kenyataannya strategi *cooperative learning* ini belum menyeluruh dilaksanakan di MIS

Nahdlatul Ulama. Pada observasi awal yang telah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2024 peneliti melihat pembelajaran masih menggunakan metode pembelajaran konvensional di MIS Nahdlatul Ulama. Metode pembelajaran yang digunakan hanya mengandalkan ceramah dan buku teks. Banyak guru masih belum terampil dalam menggunakan teknologi dan media digital dalam pengajaran. Kurangnya pelatihan dan dukungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya strategi *cooperative learning* tersebut. Sekolah mempunyai fasilitas belajar yang lengkap mulai dari gedung sekolah yang bagus, memiliki ruangan kelas berjumlah 11 ruangan dengan fasilitas yang lengkap, alat peraga, alat perkusi. Selain itu ada juga infokus yang digunakan untuk memperjelas pelajaran yang sedang dijelaskan kepada anak siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti tertarik untuk membuat pembelajaran berbasis *cooperative learning*. Strategi *cooperative learning* merujuk kepada pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Pendekatan ini mendorong interaksi sosial antar siswa, saling membantu, dan saling mendukung dalam memahami materi pembelajaran. Metode ini hanya fokus pada pencapaian akademis tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berkolaborasi. Strategi *cooperative learning* ini mencakup berbagai teknik dan pendekatan yang dirancang dan memfasilitasi kerja sama antar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama.

Pada kenyataannya di MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis, strategi *cooperative learning* masih belum terlaksana disebabkan guru yang mengajar masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Metode pembelajaran yang digunakan hanya mengandalkan ceramah dan buku teks. Banyak guru masih belum terampil dalam menggunakan teknologi dan media digital dalam pengajaran. Kurangnya pelatihan dan dukungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya strategi *cooperative learning* tersebut. Hal ini dibuktikan dari wawancara salah satu siswa di MIS Nahdlatul Ulama siswa tersebut mengatakan pembelajaran sangat membosankan dikarenakan kurangnya kreatif guru dalam membangun suasana belajar. Maka dari itu, peneliti ingin menumbuhkan suasana belajar yang kreatif dan dimana siswa akan senang dalam belajar dengan melalui Strategi *Cooperative learning*.

Berdasarkan hal tersebut di MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis pembelajaran memang dilakukan dan diterapkan sesuai kurikulum yang berlaku. Namun belum sempurna karena pada pembelajaran PKn siswa diajarkan lebih aktif dan berbasis proyek. Pembelajaran harus dilakukan *student center learning* yang berpusat pada siswa namun kenyataannya tidak. Oleh sebab itu peneliti berharap dengan bantuan strategi kooperatif learning yang ada pada mata pelajaran PKn siswa jadi lebih aktif, senang dalam belajar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal utama : Pertama Apakah terdapat pengaruh strategi *cooperative learning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu gerigis pada kelas eksperimen; kedua Apakah terdapat pengaruh strategi *cooperative learning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis pada kelas kontrol; ketiga Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada pengaruh strategi *cooperative learning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran PKN kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu gerigis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui pengaruh Strategi *Cooperative Learning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran PKN kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis pada kelas kontrol. Dan pengaruh strategi *cooperativ elearning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis pada kelas eksperimen. Juga Untuk Mengetahui pengaruh yang signifikan pada pengaruh strategi *cooperative learning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran pkn kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Sikap Sosial

Pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan social. Lingkungan

pendidikan terbagi menjadi tiga yaitu lingkungan pendidikan di sekolah (formal), lingkungan pendidikan di keluarga (informal), dan lingkungan pendidikan dimasyarakat (non formal). (Husamah, 2019:32).

Pendidikan memiliki peran penting dalam suatu negara, karena pendidikan merupakan sarana yang digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi kunci masa depan manusia yang terampil dan mampu bersaing dengan dunia luar. Tanpa adanya pendidikan, manusia akan berada dalam keterpurukan dan tidak akan maju. Maka dari itu, negara telah mengatur dan memberihak kepada seluruh rakyatnya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". (Yusnaldi,(2023:29).

Sikap sosial berasal dari bahasa inggris, yaitu biasa disebut dengan *attitude*. Sedangkan *attitude* sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *aptus* yang memiliki arti suatu keadaan sikap secara mental, yang biasa dilakukan menggunakan aktivitas. Menurut kamus psikologi sendiri, sikap sosial merupakan sikap kecenderungan seseorang untuk memberikan respon, baik secara positif maupun negative terhadap orang, benda atau situasi tertentu. Maka dapat disimpulkan sikap sosial dan *attitude* artinya sebuah pandangan yang diikuti menggunakan kecenderung dalam bertindak. (Rofiq, 2020)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسُ لِلَّذِينَ هُمْ وَلِيَتَّخِذُوا مَسْجِدًا كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai." (Terjemahan Kamenag,(1990:7)

Menurut ulama tafsir Ibnu Katsir, (1990:7) dijelaskan surat Al-Isra ayat 7 menjelaskan jika kalian berbuat baik, (berarti) kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri; dan jika kalian berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi diri kalian sendiri; dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kalian dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada yang pertamakah dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

Komponen Sikap Sosial

Menurut Lestari, (2015:22-25) komponen sikap dibagi menjadi tiga, diantaranya yaitu:

- Komponen kognitif
Komponen kognitif mencakup pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang subjek sikapnya. Pengetahuan tersebut membentuk keyakinan khusus mengenai tingkah laku objek tersebut.
- Komponen Afektif
Berkaitan dengan perasaan suka dan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, karakternya dipengaruhi oleh nilai budaya dan sistem yang dianutnya.
- Komponen Kecenderungan (Konatif)
Yaitu kesiapan seseorang dalam mengambil tindakan sehubungan dengan objek sikapnya. Aspek ini merupakan suatu proses kecenderungan tindakan terhadap suatu objek, misalnya kecenderungan menolong, menjaga jarak atau membatasi diri, dan sebagainya.

Ciri ciri Sikap Sosial

Bisa jadi orang yang bisa menunjukkan kemampuannya dan kepribadiannya dan mengatakan bahwa sikap mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut.

- Sikap bukanlah bawaan seseorang sejak lahir, tetapi dibentuk dan diperoleh dalam perjalanan perkembangan individu dalam hubungan dengan objek tertentu.
- Sikap juga dapat diubah dan dipelajari, sehingga sikap dapat berubah menjadi suatu obyek apabila ada keadaan dan kondisi tertentu yang dapat menularkan sikap tersebut kepada orang itu sendiri.
- Sikap bukanlah sesuatu yang dapat ada dengan sendirinya, tetapi sikap adalah suatu hubungan yang dapat dirumuskan dengan jelas terhadap suatu obyek.
- Oleh karena itu, sikap juga mempunyai aspek motivasi dan emosional serta membedakan sikap dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang.

Sikap Disiplin

Disiplin berasal dari Bahasa latin “*Disciplina*” yang berarti kegiatan belajar dan mengajar. Sedangkan menurut bahasa yaitu “*Discipline*” yang memiliki arti tertib dan mampu mengendalikan tingkah laku, memperbaiki dan membentuk karakter atau akhlak, memberikan hukuman untuk memperbaiki sesuatu dan kumpulan sistem dan tingkah laku. Kurniawan (2016:23).

Menurut Starawiji Sofan Amri, (2016:161) mengatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa latin yang disebut dengan *Discare* yang berarti belajar. Lalu dari kata tersebut timbul kata *Discilina* yang memiliki arti pengajaran atau pelatihan. Arti kata disiplin ini telah mengalami perkembangan makna dalam beberapa hal. Yaitu *Pertama*, disiplin diartikan sebagai ketaatan pada aturan atau ketundukan pada pengawasan dan pengendalian. *Kedua*, disiplin sebagai latihan pengembangan diri agar mampu berperilaku baik. Menurut Dalimunthe, (2019:112-118) mengatakan bahwa disiplin merupakan pengawasan terhadap diri sendiri untuk memenuhi sebuah kebijakan yang telah ditetapkan lalu dijalankan sebagai suatu tanggung jawab.

Pengertian Strategi Cooperative Learning

Cooperative merupakan kata yang berasal dari *cooperative*, yang memiliki arti mengerjakan sesuatu secara bersama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim. Pembelajaran *Cooperative Learning*, merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Menurut Bern dan Erickson mengatakan bahwa, *Cooperative Learning* merupakan strategi pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar dimana peserta didik dapat bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. (Susila & Qosim, 2021:87)

Dapat dipahami bahwa strategi adalah garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan strategi pembelajaran adalah rangkaian rencana tindakan yang dipilih untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan kata lain strategi pembelajaran kiat taktis mempercepat dan memudahkan pencapaian tujuan sebagai kemenangan atas perjuangan usaha yang dilaksanakan secara sistemik. Dengan begitu ada pola umum yang dilalui guru dan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan secara optimal sebagai manifestasi kegiatan profesional dan sistemik. (Zunidar, 2020:21)

Tujuan Cooperative Learning

Tujuan utama dari *cooperative Learning* adalah pencapaian kesuksesan bersama. Maka dari itu, *Cooperative Learning* dapat membentuk parasiswa untuk bersikap aktif dan dinamis. Maka tujuan *Cooperative Learning* ini terdiri dari tiga hal, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Siswa dapat mendefinisikan, menyaring, memperkuat sikap peserta didik dan kemampuan, serta meningkatkan tingkah laku dalam partisipasi sosial.
2. Siswa dapat memperlakukan orang lain dengan penuh pertimbangan dalam setiap tindakan dan semangat dalam berpikir rasional ketika mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Siswa dapat berpartisipasi dalam tindakan-tindakan ber kompromi, negosiasi, kerja sama, dan dapat melakukan pembagian tugas bekerja kelompok.

Pengertian Jigsaw

Model *Cooperative jigsaw* merupakan satu rumpun dari pembelajaran *Kooperatif*. Pendekatan yang dimiliki pembelajaran *Cooperative*, yakni penerapan kerja kelompok pada pembelajaran. Dimana peserta didik dibentuk dalam kelompok, lalu tiap kelompok dapat terdiri dari tim ahli yang sesuai dengan materi yang didapatkan lalu tim ahli ini akan membahas materi yang didapat kepada kelompok asalnya.

Menurut Aspari dan Anggaraini, (2018:56) pada penelitiannya menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran *Cooperative Learning* tipe Jigsaw ini terbukti efektif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik dikarenakan model pembelajaran ini menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik belajar untuk mengerjakan bagiannya dengan mandiri dan taat pada aturan yang ada.

Makna dari pengertian Jigsaw menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa, metode Jigsaw ini merupakan metode yang mengutamakan kerja sama dan tanggung jawab. Dimana masing-masing individu akan mencari informasi yang berbeda dan bertanggung jawab untuk menjelaskan informasi yang telah didapatkannya kepada kelompok asal.

Kelebihan Dan Kekurangan Jigsaw

Pada pembelajaran *cooperative* terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam mengembangkan potensi peserta didik secara efektif. Kelebihan pembelajaran *cooperative* tipe Jigsaw, sebagai berikut:

1. Dapat mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena terdapat timahli yang bertugas untuk menjelaskan materi.
2. Materi dapat disampaikan dalam waktusingkat.
3. Dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak-anak dalam hal bertanggung jawab, saling menghargai pendapat orang lain, toleransi, disiplin dan berpikir kritis.
4. Melatih siswa untuk berbicara dan berpendapat. Dimana saat peserta didik dalam berpendapat mereka akan lebih memahami materi.

Selain kelebihan pembelajaran Cooperative tipe Jigsaw ini jugamemiliki beberapa kekurangan sebagai berikut :

1. Pada prinsip model pembelajaran ini, merupakan pembelajaran yangdilakukan oleh teman sendiri untuk menghindari kekeliruan dalam penyampaian materi pengawasan guru menjadi hal yang sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan.
2. Sulitnya meyakinkan siswa yang kurang memiliki rasa percaya diri untuk mampu berdiskusi dan menyampaikan materinya kepada teman.
3. Padaawal penerapan model ini akan sulit dikendalikan, karena pada penerapan model ini membutuhkan waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum pembelajaran berlangsung.
4. Aplikasi model pembelajaran ini apabila dilaksanakan dikelas yang besar (lebih dari 40 peserta didik) sangatlah sulit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil belajarsiswa yang diajarkan dengan menggunakan metode tipe jigsaw. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian eksperimen *Quasi Eksperimen* dikarenakan kelas yang digunakan telah terbentuk sebelumnya. (Susanto, 2024:90)

Penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran darisuatu ilmu pengetahuan dengan memakai metode-metode ilmiah yang bertujuan untuk menciptakan hal baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen tepatnya pada bentuk ekperimen semu *Quasi eksperimen*. (Syahrudin & Salim, 2012:38)

Quasi eksperimen ialah metode yang tidak melakukan pengontrol penuh, quasi eksperimen mempunyai ciri khas khusus yaitu penentuan kelas yang akan dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dilakukan secara acak (random). Artinya peneliti sudah menentukan dua kelas yang akan digunakan sebagai sampel pada jenis penelitian quasi eksperimen. (Isnawan, n.d 2020:5-6). *Quasi eksperimen* adalah suatu metode penelitian dimana peneliti menggunakan pendekatan eksperimental untuk menguji hubungan sebabakibat antara variable, namun tanpa pengendalian penuh terhadap variable-variabel eksternal. Metode ini sering digunakan untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat antara variable, tetapi tanpa kontrol penuh atas faktor-faktor luar yang mempengaruhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Strategi Cooperative Learning Terhadap Sikap Sosial Siswa Pada Kelas Eksperimen.

Berdasarkan hasil *pre-test* yang dilakukan pada kelas eksperimen diperoleh nilai secara keseluruhan sebanyak 1117 dengan nilai tertinggi 61 dan nilai terendah 50 dan nilai rata-rata 55,85 sedangkan data *post-test* perilaku sosial anak kelas eksperimen diperoleh nilai keseluruhan sebanyak 1412 dengan nilai tertinggi 74 dan nilai terendah 65 dan nilai rata-rata 70,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan nilai dan pemahaman siswa dalam perkembangan sikap sosial maka terdapat pengaruh strategi *cooperative learning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran PKN kelas IV di MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis.

Pengaruh Strategi Kooperatif Learning Terhadap Sikap Sosial Siswa Pada Kelas Kontrol

Berdasarkan hasil *pre-test* yang dilakukan pada kelas kontrol diperoleh nilai secara keseluruhan sebanyak 830 dengan nilai tertinggi 60 dan nilai terendah 50 dan nilai rata-rata 55,3. Pada saat *post-test* perilaku sosial anak kelas kontrol diperoleh nilai keseluruhan sebanyak 1044 dengan nilai tertinggi 73 dan nilai terendah 67 dan nilai rata-rata 69,6. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap sikap sosial siswa walaupun tidak dalam pemberlakuan strategi *cooperative learning* terhadap sikap sosial siswa pada mata pelajaran PKN kelas IV di MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis.

Namun terdapat kesenjangan pada nilai yang diperoleh antara nilai kelas eksperimen dengan kelas kontrol yakni perolehan nilai tinggi secara keseluruhan nilai kelas eksperimen lebih besar dari nilai kelas kontrol.

Pengaruh Signifikan Pengaruh Strategi Kooperatif Learning Terhadap Sikap Sosial Siswa Pada Mata Pelajaran PKN kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis

Dari hasil analisis data menggunakan uji korelasi regresi linier sederhana dapat diperoleh besarnya korelasi 0,887, dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti H_a diterima. Artinya ada hubungan yang signifikansi antara strategi *cooperative learning* dengan sikap sosial siswa kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis. Menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara strategi *cooperative learning* terhadap sikap sosial siswa adalah positif, yaitu $r = 0,887$. Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah. Maksudnya adalah semakin tinggi penerapan strategi *cooperative learning* maka semakin tinggi pula sikap sosial siswa.

Pembelajaran *cooperative* dapat meningkatkan sikap sosial siswa. Siswa memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya dan terhadap temannya dalam suatu kelompok. Teman yang telah memahami masalah atau materi yang sedang dipelajari memiliki tanggung sosial terhadap teman yang belum paham bagaimana menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. (Andrian, dkk. 2020: 8) Model pembelajaran *cooperative* dapat merangsang siswa untuk memaksimalkan pengetahuannya dalam belajar. Dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dapat menjalin komunikasi dalam mendiskusikan materi atau persoalan yang disajikan oleh guru. Setiap siswa secara otomatis akan mempertanggungjawabkan kelompoknya sehingga mereka akan berusaha untuk saling berbagi informasi. Untuk sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan serta penganalisaan terhadap data yang di dapat, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat Pengaruh strategi *Cooperatif Learning* terhadap sikap sosial siswa kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis. Hal ini dapat dilihat hasil *pre-test* yang dilakukan pada kelas eksperimen diperoleh nilai secara keseluruhan sebanyak 1117 dengan nilai rata-rata 55,85 sedangkan data *post-test* perilaku sosial anak kelas eksperimen diperoleh nilai keseluruhan sebanyak 1412 dengan nilai rata-rata 70,6.
- b. Terdapat pengaruh strategi *Cooperatif Learning* terhadap sikap sosial siswa kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis. Berdasarkan hasil *pre-test* yang dilakukan pada kelas kontrol diperoleh nilai secara keseluruhan sebanyak 830 dengan nilai rata-rata 55,3. Pada saat *post-test* perilaku sosial anak kelas kontrol diperoleh nilai keseluruhan sebanyak 1044 dengan nilai rata-rata 69,6.
- c. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap sikap sosial siswa MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis menggunakan strategi *Cooperatif Learning*. Dari hasil analisis data menggunakan uji korelasi regresi linier sederhana dapat diperoleh besarnya korelasi 0,887, dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti H_a diterima. Artinya ada hubungan yang signifikansi antara strategi kooperatif learning dengan sikap sosial siswa kelas IV MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pada akhir penulisan ini penulis memberikan rekomendasi demi kemajuan dan kesejahteraan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak sekolah agar dapat memperhatikan kegiatan terprogram sebaik mungkin khususnya penerapan strategi *cooperative learning* agar siswa lebih termotivasi terhadap sikap sosial siswa.
2. Peserta didik di MIS Nahdlatul Ulama Pasar Batu Gerigis diharapkan untuk memanfaatkan pelayanan kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah dengan baik untuk memperluas wawasan terhadap agama.
3. Pelaksanaan penerapan strategi *cooperative learning* untuk lebih diintensifkan lagi setiap minggunya.
4. Kepada para siswa untuk semangat dalam menerima strategi *Cooperatif Learning* dengan sungguh-sungguh dapat memberikan peningkatan sikap sosial siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramadhan Lubis, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Eka Yusnaldi, S.Pd.I, M.Pd selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan dan para subjek yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

REFERENSI

- Dalimunthe, R.A.(2019).Kedisiplinan Belajar Pesantren. *Jurnal Al Fikru*,13(2),112– 118.
- Gillies, R.M. (2016). Cooperativ Elearning: Review Of Research And Practice. *Australian Journal Of Teacher Education*, 41(3), 39–54.
- Hidayah, I.,Lubis, R., & Siregar, L.N.K. (2023b).Analisis Pembelajaranaktifreading Guide Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Mis Kesuma Lkmd Namo Rambe. *Ijtimaiyah Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 6(2), 1.
- Jainuddin, J., Salim S, S., & Sirajuddin, S. (2020). Pengaruh Minat Dan Kedisiplinan Siswa Dengan Gaya Kognitif Field Independent Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Smk Farmasi Yamasi Makassar. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 9(2), 120–131.
- Kurniawan,W.A.(N.D.).*Budaya Tertib Siswa Disekolah-Wisnu Aditya Kurniawan-Google Buku*. Budaya, 6 (2),1.<https://doi.org/10.30821/Ijtimaiyah.V6i2.14677>
- Mardiah, D., & Al-Madani, D. (2017). Mardiah, Dedeh. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 5(1), 105–120.
- Mariana, Y., Gani, A., & Saiful, S. (2015). Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Dan Sikap Sosial Siswa Sma Pada Materi Kelarutan Dan Hasil Kali Kelarutan. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesian Journal Of Science Education)*, 3(1), 259–270.
- Nur Hidayah,A.A.(N.D.).*Landasan Sosial Budaya Dan Psikologis Pendidikan-Nur Hidayah, Adi Atmoko-Google Buku*.
- Rambe, A. (2021). Implementasi Model Students Teams Achievement Division (Stad) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Aktivitas Belajar Siswa. *Atanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 12(1), 51–62.
- Rambe, R. N. K. (2018). Penerapan Strategi Index Card Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Tarbiyah*,25(1).
- Richter, L. E., Carlos, A.,& Beber,D.M.(N.D.). 30446 –Article Text-70214-1-10- 2019 0516. 1(1).
- Rofiq, M. A. (2020). *Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial Berorientasi Hots (High Order Thinking Skills)* (Pp. 6–22).
- Rohman, F. (2020). Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12(2), 171–180.
- Sani, R. Ab. (2016). Penilaian Autentik-Ridwan Abdullah Sani –Google Buku.Inbook. Siregar, N., Sundari, D., & Bakri, A. (2019). Karakter Siswa Pada Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar Swasta Full Day School. *Ar-Riayah: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 91.
- Siti Maghfirah. (2020). Perkembangan Moral, Sosial, Dan Spiritual Anak Usia Dini. In *Edu Publiser* (Pp. 20–25).
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., & Panatap, J. (2024). *Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)*. 3(1), 1–12.
- Susila, H. R., & Qosim, A.(2021). *Strategi Belajar Dan Pembelajaran: Untuk Mahasiswa Fkip* (Pp. 67–68).
- Sutrisno. (2016). Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2527–7049), 29–36.
- Syahrum, & Salim.(2012).*Metodologi Penelitian Kuantitatif* (P.Bandung: Cipustaka Media).
- Syifa, U. Z., Ardianti, S. D., & Masfuah, S. (2022). Analisis Nilai Karakter Tanggung Jawab Anak Dalam Pembelajaran Daring. *Jurnal Educatio Fkipunma*, 8(2),568–577.
- Tarmizi, A. (2019). Strategi Kepala Sekolah Madrasah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Di Mas Alwashliyah 01 Medan. *Malay*, 9–25.

- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33.
<https://doi.org/10.30603/Md.V5i1.2581>
- Toni Nasution, (N.D.). *Pendidikan Kewarganegaraan Di Sd/Mi Studi Observasi* (T. Nasution, E.D.; Nanda Elza). Cv.Azka Pustaka.
- Triyani, E., Busyairi,A., & Ansori,I. (2020). Penanaman Sikap Tanggung Jawab Melalui Pembiasaan Apel Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas Iii. *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 10(2), 150–154.
- Yusnaldi, E., Nadhifah, D., Batubara, R.A., Bilqish, A., Khairani,A., & Munthe, A. R. (N.D.). *Penerapan Strategi Pembelajaran Scramble Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Usia Sekolah Dasar Pada Mata Pelajaran IPS*.
- Zunidar,S.Ag.,M.P.(Ed.).(n.d.). *Strategi Pembelajaran* (2020 Th Ed.).